

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI
ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM
SPORT UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARShÍSÍ
Ilmiy-metodikaliq jurnal

JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI
Ilmiy-uslubiy jurnal

ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал

BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal

№6

NÓKIS – 2025

4. Berdanova P.U. Qoraqalpoq oilalarida bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari (o‘smirlar misolida): Ped. fan. nom. ... dis. – T., 2005.

5. Irina K. Systemic Ecological Approach in Teacher Education: Ecological Didactic Model of Students Pedagogical Practice: Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. – Latviya, 2007. – 28 p.

6. Nurishev D.E. Yosh kurashchilarda bazaviy elementlarni shakllantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. Ped.fan.nom....avtoref. – 2018. 18 b.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA FANI BO‘YICHA ISHLAB CHIQLIGAN O‘QUV DASTURINING TAHLILI

Aripov Yunus Yusupovich

Pedagogika fanlari nomzodi, professor

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

aripovyunus179@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturlari tahlil qilingan bo‘lib, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda ta‘lim sifatini oshirishning nazariy asoslari va amaliyotdagi tatbiq etish usullari taklif etilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiya fanining barcha bo‘limlarida sport turlararo, nazariya va amaliyot asosida uzluksizlik ta‘minlash uslubiyotini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik asoslashga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya o‘quv fani, o‘quv dastur, jismoniy tarbiya darslari, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari, futbol, kurash sport turlari.

Аннотация: В данной статье проанализированы разработанные учебные программы по физическому воспитанию в общеобразовательных школах, предложены теоретические основы повышения качества образования при организации уроков физического воспитания и методы их практического применения. Также особое внимание уделяется разработке методики обеспечения непрерывности на основе теории и практики во всех разделах физического воспитания, а также их педагогическому обоснованию.

Ключевые слова: учебная дисциплина по физической культуре, учебная программа, уроки физической культуры, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, футбол, борьба.

Abstract: This article analyzes the developed curricula for physical education in general education schools and proposes the theoretical foundations for improving the quality of education in organizing physical education lessons and methods for their practical application. Also, special attention is paid to the development of a

methodology for ensuring continuity based on theory and practice in all sections of physical education, as well as their pedagogical justification.

Keywords: *physical education discipline, curriculum, physical education lessons, gymnastics, athletics, sports games, football, wrestling.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-son qarori, 2024 yil 15-noyabrdagi “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-392-sonli qarorlarida belgilangan vazifalarga muvofiq, respublikadagi va jahon amaliyotida ilg‘or tajribalari nuqtai nazaridan umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi “Jismoniy tarbiya” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishning strategik yo‘nalishlari tizimini hamda asosiy maqsad va vazifalarini belgilaydi.

Jismoniy tarbiya insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo‘lib, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Zero, yosh avlodning jismoniy tarbiyasi va sog‘lom turmush tarzi - millat salomatligi garovi va milliy havfsizlikning asosidir.

Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakatlanish faoliyatini yaxshilash uchun poydevor qo‘yadi, ularning hayotini himoya qilish va sog‘lig‘ini yaxshilash muammolarini hal qiladi.

Jismoniy tarbiya, maktab o‘quvchilari va o‘sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida uzluksiz ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, u umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarning harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishda hayotiy zarur bilimlarni, ko‘nikma, malakalarini shakllantiradigan o‘quv fani hisoblanadi.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitilishining nazariy, amaliy tizimlarni, asosiy tamoyillarni, dolzarb masalalar yechimining maqsad va vazifalarni hamda ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi, jumladan:

- Jismoniy tarbiya fani davlat ta’lim standarti talablarining ta’lim sifatini oshirish, kadrlar tayyorlashda qo‘yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta’minlash;

- Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda ta’lim sifatini oshirish;

- Umumiy o‘rta ta’limning jismoniy tarbiya fanini o‘qitishda uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash;

- Jismoniy tarbiya fani dasturida jismoniy tarbiya sohasidagi bilimlarni o‘rgatish, hayotiy motorikani shakllantirish, o‘quvchilarning sog‘lom turmush tarzini shakllantirish;

- Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanish, sog‘lom turmush tarzi hamda reproduktiv salomatlikka doir amaliy ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirish;

- Jismoniy madaniyat, ommaviy va sport tadbirlarini tashkillashtirish;

- Jismoniy tarbiya fani bo‘yicha umumiy o‘rta ta‘lim muassalari bitiruvchilariga qo‘yiladigan malaka talablarini amaliyotga tadbiq etish;

- Jismoniy tarbiya o‘quv fani bo‘yicha keng imkoniyatlarga ega ijtimoiylashuv va shaxsiy rivojlanishga qaratilgan shakl, vosita va usullardan foydalanish;

- Davlat ta‘lim standartlarida belgilangan kompetensiyalarga asoslangan holda baholash mezonlarini joriy etish;

- Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashdan iborat.

Shuningdek, jismoniy tarbiya o‘quv fani - o‘quvchilarni jismonan sog‘lom, yetuk, vatanga sadoqatli bo‘lish ruhida tarbiyalash orqali jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik) rivojlantirish, o‘quvchilarning salomatligini mustahkamlash, ularni jismonan baquvvat bo‘lib yetishishi uchun shart-sharoitlar yaratish va kundalik hayotida to‘g‘ri ovqatlanish, shaxsiy gigiena qoidalariga, mashg‘ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu boisdan xorijiy va yurtimizda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarini (*V-IX sinf o‘quvchilari uchun*) tahlil qilish, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda ta‘lim sifatini oshirish, jismoniy tarbiya fanini o‘qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzviylik va uzluksizlikni ta‘minlash hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarini (*V-IX sinf o‘quvchilari uchun*) qiyosiy tahlil etishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarini va me‘yoriy hujjatlarini qiyosiy tahlil etish;

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturlarida sport turlarini o‘qitish metodikasini V-IX sinflar kesimida mazmuni va o‘quv soatlarini taqsimlanishini tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Biz tomonimizdan umumta‘lim muassasalari dasturi I-XI sinf o‘quvchilarini jismoniy tarbiya fanini kompleks dasturini ya‘niy, (V-IX sinf o‘quvchilari) tahlili asosida o‘rganishga e‘tibor qaratdik. O‘rganilgan jismoniy tarbiya fanini kompleksi dasturning tahlili quyidagi 1-jadvalda berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablari dasturi V-IX sinf o‘quvchilarini jismoniy tarbiya fanini o‘quv dasturini tahlil asosida o‘rganishga e’tibor qaratdik.

Jismoniy tarbiya fani bo‘yicha davlat ta’lim standartlari (DTS) va umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quv rejasida, har bir sinf o‘quvchilariga jismoniy tarbiya darslari asosan haftasiga 2 soatdan bir o‘quv yiliga V-IX sinflar uchun 68 soat vaqt ajratilganligini ko‘rishimiz mumkin. 2-jadvalga qarang.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablari dasturi V-IX sinf o‘quvchilarini jismoniy tarbiya fanini o‘quv dasturining o‘quv soatlarini sport turlari bo‘yicha tahsilanish grafigi

№	O‘quv dasturidagi bo‘limlarning nomi	V-sinf	VI-sinf	VII-sinf	VIII-sinf	IX-sinf
Nazariy bilimlar		Dars jarayonida				
1	Gimnastika	14	14	14	12	12
2	Yengil atletika	14	16	16	16	16
3	Sport o‘yinlari (maktabning imkoniyatidan kelib chiqqan holda sportning ikkita turi tanlanadi)	22	20	20	20	20
4	Futbol	12	12	12	12	12
5	Kurash	4	4	4	6	6
6	Shaxmat	2	2	2	2	2
Jami		68	68	68	68	68
<i>Izoh:</i> Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har chorakda 2 marta dars jarayonida olinadi.						

Umumta’lim maktablarining V-IX sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya fani dasturining asosiy bo‘limi sifatida nazariy va amaliy tayyorgarlikni o‘z ichiga olgan, shuningdek, yengil atletika, gimnastika, sport o‘yinlari elementlari: basketbol, voleybol, gandbol, futbol, kurash va shaxmat kabi sport turlari o‘qitilishi belgilangan.

Mahalliy dasturda gimnastika mashg‘ulotlariga 12 soat ajratilgan bo‘lib, u, umumiy soatlar hajmini 12,6% ni tashkil qiladi, dasturdagi yengil atletika, sport o‘yinlari, futbol va kurash mashg‘ulotlari esa mos ravishda - 16, 20, 12 va 6 soatni, ya’ni umumiy soatlar hajmini 23,5%, 29,4%, 17,64% va 8,82% ni tashkil qiladi. Har bir mashg‘ulot akademik soatni tashkil qilib, bu 45 minut davom etishi nazarda tutilsa, jami 12 soat gimnastikaga ajratilgan. Dasturda 16 soat yengil atletikaga ajratilgan bo‘lsa, 20 soat sport o‘yinlari, 12 soat futbol va 6 soat kurash bo‘yicha mashg‘ulotlariga vaqt ajratilgan hamda shaxmat sport turiga bor yo‘g‘i yil davomida 2 soat vaqt ajratilgan.

Umumta’lim maktablarining V-IX sinf o‘quvchilari uchun maxsus nazarda tutilgan jismoniy tarbiya fani bo‘yicha o‘quv dasturida gimnastika sport turini faol

sport turi sifatida belgilangan va unga 14 soat (20,58%) vaqt ajratilgan va bolalarga asosiy jismoniy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar beradi.

Gimnastika mashg‘ulotlarining asosiy ustuvorligi - egiluvchanlikni rivojlantirish hisoblanadi, chunki bolalar mushaklarini cho‘zishadi va harakatlar diapazonini oshiradilar, shu tufayli, jarohatlar olish xavfini kamaytiradi.

Gimnastika sport turi vositalari yordamida rivojlantiriladigan boshqa ko‘nikmalar shakllanishi hisobiga saqlash qobiliyati yaxshilanadi. Bolalarga har xil predmetlarda koordinatsiyani nazorat qilgan holda tenglikni ushlab turish taklif qilinadi, bu, gimnastika mashqlari yordamida yuqori darajada yaxshilanadi, chunki uning tarkibiga tana va harakatlarni aniq koordinatsiyasini talab qiladigan murakkab harakatlarni bajarish hisobiga harakat faoliyati rivojlanadi.

Yengil atletika - jismoniy tarbiya dasturining eng muhim komponenti hisoblanadi. Bu o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllanishiga maxsus ko‘nikmalarini hamda emotsional farovonlikni oshiradi. Ayniqsa, sportning jamoaviy turlari (masalan, basketbol, futbol, voleybol), sportning individual turlarini masalan, yengil atletika, yurish, velosipedda sayr qilish, suzish kabi faoliyatlarning xilma xil turlaridan tashkil topgan. Yengil atletika o‘quvchilarni jamoada ishlashga, yetakchilik va kommunikativ ko‘nikmalarga o‘rgatishi hamda kerakli jamoatchilik hissini rivojlantirish orqali muhim ijtimoiy ustuvorliklarni ta‘minlashga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sport o‘yinlari, jumladan basketbol, futbol, voleybol va tennis kabi sportning jamoaviy va individual turlari o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish imkonini beradi. Futbol - sportning yuqori jadallikdagi turi hisoblanadi va katta miqdordagi jihozlarni va joylarni talab qiladi.

Kurash – o‘quvchilarning jismoniy kuchini va tayyorgarlikni talab qiladigan, sportning yuqori shiddat jadallikdagi harakatni bajarish kontaktli turi hisoblanadi. Kurash sportning kontaktli turi, masalan kurash bilan shug‘ullanadigan o‘quvchilarning hammasi ham o‘zini qulay holatda his qilmaydi va o‘quvchilarning hammasi, birinchi darajali e‘tiborni xavfsizlikka qaratgan holda, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanishlarini kafolatlab, faoliyatning alternativ turlarini taklif qilish talab qilinishi mumkin.

Umuman olganda, umumta‘lim maktablarining V-IX sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya fani bo‘yicha o‘quv dasturi o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini, ijtimoiy ko‘nikmalarni va emotsional qulaylikni oshiradigan sport turlaridan hisoblanadi.

Biz tomonimizdan mahalliy dasturlarni tahliliga ko‘ra, jismoniy tarbiya fani bo‘yicha o‘quv soatlaridan boshqa sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quv soatini oshirish mahalliy o‘quvchi yoshlarni salomatligi va jismoniy rivojlanishi hamda tayyorgarligini shakllantirishga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotlarning natijalari, jismoniy tarbiya fani bo‘yicha o‘quv dasturining har xil komponentlarini, jumladan gimnastika, yengil atletika,

sport o‘yinlari, futbol, kurash sport turlari o‘quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlanishidagi ahamiyatini yuqoriligini qolaversa ularni har tomonlama garmonik rivojlanish barobarida jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik) rivojlantirishida muhim omillardan sanaladi. Ayniqsa sport turlari ichida shaxmat sport turi ularni aqliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosalar. O‘quv me‘yoriy hujjatlar va o‘quv dasturlarini tahlil qilish natijalari quyidagi xulosalarni qayd etish mumkin:

O‘quv me‘yoriy hujjatlar shu jumladan, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining jismoniy tarbiya fani o‘quv dasturidagi berilgan o‘quv soatlari va uning mazmunini qayta ko‘rib chiqib me‘yorlashgan talab darajasidagi o‘quv fan dasturini yaratish lozimligini ko‘rsatadi;

O‘quv dasturidagi jismoniy tarbiya fani bo‘yich o‘quv me‘yori soatlar o‘quvchilarni yoshiga, rivojlanishiga, tayyorgarligi qolaversa, umumiy jismoniy tayyorgarligidan kelib chiqib sport turlari texnikasini vazifalar ketma ketligida, uzluksiz va uzviyligini ta‘minlashda fazalar kesimida o‘rgatish lozim. Biz shundagina o‘quv darsi samaradorligiga erishgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6-noyabrdagi “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 15-noyabrdagi “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-392-sonli qarori.
3. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся I–XI классов / В.И.Лях, Л.Б. Кофман. М:Просвещение, 1996. –С. 106-204.
4. Лях. В.И. Физическое воспитание школьников Польши / В.И.Лях // Физическая культура в школе. – 1995.- № 6. – С. 74.
5. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik.T.: -2014, 345-b.
6. Физическая культура. Базовый уровень : 10—11 классы: методическое пособие / А. П. Матвеев. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 127, [1] с.
7. Программа по физическому воспитанию для учащихся I–XI классов общеобразовательных школ Республики Узбекистан /Насриддинов Ф.Н., Саиджанов И.С., Саломов Р.С. и др. - Т.: УзГИФК. 1994.-83 с.
8. O‘zbekiston Respublikasi umumta‘lim maktablarining I-IX sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya dasturi.- Т., 1997. - 46 b.

9. Usmonxujaev T.S. Jismoniy tarbiyadan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi (I-IX sinflar uchun) – T.: Shark, 1999. – B. 187-287.

10. Urustemov D.I. I-IX sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya bo'yicha kompleks programma. -Bishkek, 1996. – 30 b.

JASALMA INTELEKTTIŃ TÁLIMDEGI ÁHMIYETI

Xojaniyazova Seregul Paraxatovna

Pedagogika ilimleri boyinsha filosofiya doktori (PhD), docent w.w.a
Nokis mamleketlik texnika universiteti
seregul.xojaniyazova@gmail.com

Аннотация: *Zamanagoy izertlewshiler tarepinen uyrenilip atirgan en ahmiyetli maselerden biri bul bilimlendiriw procesin sanlastirw temasi menen baylanisli maseler bolip tabiladi. Bilimlendiriw procesinde jasalma intellekt imkaniyatlarina ulken itibar qaratilmaqta. Maqalada jasalma intellektiŃ rawajlaniw tariyxı, onıŃ bilimlendiriwdegi orni sawlelengen. Sonday-aq, bilimlendiriwde jasalma intellektiŃ imkaniyatlari ham onı bilimlendiriw procesine engiziwdegi qawip-qaterler korsetilgen. Maqala oqitwshilar, oqıw procesi kuratorlari ushın bilimlendiriwde jasalma intellekt sistemalarinan paydalanıw ahmiyetli ekenligin tusiniw ushın qizıqlı bolıwı mumkin, sebebi AI bilimlendiriw procesiniŃ natijeliligi haqqındağı maglıwmatlardı toplaw ham tallaw ham oqıw natijelerin jane de boljaw ushın qollaniladı.*

Таянıш сөзлер: *jasalma intellekt tariyxı, talimde jasalma intellekt, jasalma intellekt sistemalastirw tili, jasalma intellekt jardeminde talimdi ozlestiriw.*

Аннотация: *Одними из самых актуальных вопросов изучаемых современными исследователями становятся вопросы, посвященные теме цифровизации образовательного процесса. Большое внимание уделяется возможностям искусственного интеллекта в процессе образования. В статье описывается история развития искусственного интеллекта, его роль в образовании. Также представлены возможности искусственного интеллекта в образовании и риски его внедрения в образовательный процесс. Статья может представлять интерес для учителей, кураторов образовательного процесса, для понимания важности применения систем искусственного интеллекта в образовании, поскольку при помощи ИИ производится сбор и анализ данных об эффективности образовательного процесса, дальнейшее прогнозирование результатов обучения.*

Ключевые слова: *история возникновения искусственного интеллекта, искусственный интеллект в образовании, язык программирования искусственного интеллекта, персонализация образования при помощи ИИ.*

50.	Toylibaev Sultanbek Muxidovich, Amanbaeva Jannur Jumash qızı	<i>Bilimlendiriwdw kommunikativ qatnasıqlardıń metodologiyalıq tiykarları</i>	303
51.	Pirniyazov Buxarbay Turganbaevich	<i>Dene tárbiyası hám sport quralları menen studentlardıń professional jumısqa psixofizikalıq tayarlıgın qáiplestiriwdıń pedagogikalıq aspektleri</i>	308
52.	Yoldashov Shavkat Sabirboyevich	<i>Yosh chavandoz sportchilarni boshqarishda pedagogik psixologik metodlar</i>	316
53.	Nurishov Darmenbay Yesnazarovich	<i>Jismoniy tarbiya fanidan yuqori sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish bo‘yicha dastur tahlili</i>	323
54.	Aripov Yunus Yusupovich	<i>Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining jismoniy tarbiya fani bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv dasturining tahlili</i>	328
55.	Xojaniyazova Seregul Paraxatovna	<i>Jasalma intellektiń tálimdegi áhmiyeti</i>	334